

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SAN‘OATIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVACION USULLARINI YO‘QISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SOHASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO 'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O‘QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажонов Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

Жабборов С.С.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина в г.Ташкенте, студент**Мамаджанов Э.У.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина в г.Ташкенте, к.т.н., доцент**ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР
В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7994466>**АННОТАЦИЯ**

при глубокой проводке скважины в осложненных участках предлагается применение полимерных микросфер β -циклодекстрина, разработанных совместно с учеными китайского университета нефти и университета оклахомы. применение в месторождениях узбекистана бурового раствора на основе полимерных микросфер β -циклодекстрина могло бы облегчить процесс бурения за счет кольматационных способностей микросфер.

Ключевые слова: полимерные микросферы, β -циклодекстрин, буровой раствор, фильтрация, реологические свойства, температура.

Jabborov S.S.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, student**Mamadzhanov E.U.**Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NIU)
in Tashkent, Ph.D, associate professor**THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES
IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN****ABSTRACT**

the use of polymeric β -cyclodextrin microspheres, developed jointly with scientists from the chinese university of petroleum and the university of oklahoma, is proposed for deep hole drilling in difficult areas. application of drilling mud based on polymeric β -cyclodextrin microspheres in the fields of uzbekistan could facilitate the drilling process due to the colmatation abilities of microspheres.

Keywords: polymer microspheres, β -cyclodextrin, drilling fluid, filtration, rheological properties.

Потеря фильтрата буровых промывочных жидкостей в процессе проводки скважин остается одной из основных проблем [1]. Причиной этому являются агрессивная среда на участках скважины: высокие и сверхвысокие температуры, высокие и аномально-высокое давление. На территории Узбекистана существуют несколько месторождений, где

наблюдаются высокие значения температуры и давления. К ним относятся месторождения Кокдумалак, Кандым, Уртабулак и другие.

В процессе бурения в этих месторождениях наблюдалась температура свыше 130°C и высокое давление более чем в 6-7 раз, чем атмосферное [2]. В осложненных участках были зафиксированные огромные потери фильтрационного бурового раствора за счет деградации структуры раствора и поглощения его проницаемыми породами.

Во избежание фильтрационных потерь в буровых промывочных жидкостях используют биополимерные и синтетические добавки, но под воздействием высоких температур их структура разрушается, и эффективность применения падает. В 2022 году учеными Китайского университета нефти и Университета Оклахомы Ханьи Чжунюном и Цю Чжэнсоном, исследователем организации SPE (Society of Petroleum Engineers) Синь Гао были разработаны полимерные микросферы β -циклодекстрина [3].

Рис. 1. Структура β -циклодекстрина микроскопом [3].

Преимуществами полимерных микросфер являются кольматационная способность и высокая жаропрочность [4]. Плотная биополимерная корка перекрывает участок породы с высокой проницаемостью, а при температуре свыше 140°C структура бурового раствора не разлагается на составные, и скорость потерь составляет 30,7% от первоначальной.

Если в процессе бурения месторождений Кокдумалак, Кандым и Уртабулак применять полимерные микросферы, то, возможно, будет наблюдаться улучшение качества и быстрота бурения. Кроме того, сократились бы затраты на буровой раствор, объем фильтрационных потерь, количество осложнений и общее время проводки скважины до продуктового пласта. Для данной гипотезы необходимо провести соответствующие исследования в вышеуказанных месторождениях.

Список литературы:

1. Есьман Б.И., Дедусенко Г.Я., Яишникова Е.А., Влияние температуры на процесс бурения глубоких скважин. – Ленинград. – 1962. – 152 с.

2. Статьи на тему Месторождения [Электронный ресурс] / Техническая библиотека NEFTEGAS.RU. – Режим доступа: <https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/> (дата обращения: 06.02.2023).
3. Карпентер К., Полимерные микросферы минимизируют фильтрационные потери в буровом растворе на водной основе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jpt.spe.org/polymer-microspheres-minimize-filtration-loss-in-water-based-drilling-fluid> (дата обращения: 30.01.2023).
4. Папков С., Микросферы для бурения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tcj.ru/wp-content/uploads/2018/01/TCJ_2017_10__-036-039-dobycha.pdf (дата обращения: 30.01.2023).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000